

ЕР ЮЗИДАГИ ЧЎЛЛАНИШ МУАММОЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЕЧИМЛАРИ ЙЎЛЛАРИ

Холбоев Шавкат Шакирович¹

Джумаев Нодиржон Махмудович²

¹Сурхондарё вилояти Фавқуллодда вазиятлар бошқармаси,

²Ўзбекистон Республикаси Фавқуллодда вазиятлар вазирлиги

Академияси ҳузуридаги Фуқаро муҳофазаси институти кафедра
доценти л.в.б.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6371341>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 01-mart 2022

Ma'qullandi: 10-mart 2022

Chop etildi: 14-mart 2022

KALIT SO'ZLAR

чўлланиш, ер
деградацияси, барқарор
ривожланиш, ер
деградациясининг
нейтраллиги
концепцияси.

ANNOTATSIYA

Мақола ерларнинг чўлланиш муаммоларига бағишланган. Ерлар чўлланишининг асосий сабаблари ва оқибатлари келтирилган. Ер ва тупроқнинг деградацияга учрашиши, унинг натижасида юзага келадиган экологик ва ижтимоий-иқтисодий оқибатлар глобал тус олиши, бу эса инсониятнинг барқарор ривожланишига таҳдид солаётгани кўрсатилган. Жаҳон миқёсида қўлланиладиган чўлланишга қарши курашнинг асосий ёндашувлари келтирилган. Эрнинг чўлланиш муаммосини ҳал қилишнинг баъзи усуллари кўрсатилган.

Ер юзаси умумий майдонининг 29,2 фоизи қуруқликка ва қолган 70,8 фоизи денгиз ва океанларга тўғри келади. Ер фонди тузилишида ишлов бериладиган ер майдонлари бор йўғи 11 фоизни ташкил этишига қарамасдан, мана шу ерлар инсон учун зарур бўлган озиқ-овқат маҳсулотларининг 88 фоизини етиштириб беради [2].

Жаҳондаги ҳайдаладиган ерларнинг асосий майдонлари Шимолий ярим шарда – ғарбий ва шарқий Европада, жанубий Сибирда, шарқий, жануби-шарқий ва жанубий Осиёда, Канада ва АҚШ текисликларида жойлашган. Жамият ҳаётида яйловлар ҳам муҳим аҳамиятга эга бўлиб, инсоният истеъмол қиладиган асосий озиқ-

овқат маҳсулотларининг 10 фоизга яқини мазкур турдаги ерлардан олинади [1].

Ўрмонлар билан қопланган майдонлар сайёрамизнинг «ўпкаси» ҳисобланиб, у биз нафас олаётган кислородни ишлаб чиқариш ва ноёб ёғоч материалларини етиштириб бериш манбаидир. Лекин заминимизда кечаётган бир-бирига қарама-қарши бўлган жараёнлар ер фонди тузилмасини тобора ўзгартирмоқда. Бир томондан инсоният неча минг йиллар давомида ҳаёт кечириш ва қишлоқ хўжалигида фойдаланиш учун яроқли бўлган ерларни кенгайтиришга ҳаракат қилмоқда. Кейинги 50 йил давомида ердаги аҳоли сони салкам уч баробарга ортган, шунга мутаносиб ҳолда дон

етиштириш тўрт марта кўпайган, нефть маҳсулотлари истеъмоли – 7, газ – 15, тошкўмир – 3,6 ва ёғоч – 14 маротабага ошган. Маълумотларга қараганда, ҳар йили Ер юзасидан 13 миллион гектар ўрмонлар йўқолмоқда [3].

Янги ерларни ўзлаштириш мақсадида ўрмонларнинг кесилиши нафақат алоҳида минтақаларда, балки бутун сайёрамизда экологик барқарорликнинг, сув режимининг бузилишига ва бошқа кўпгина экологик офатларнинг келиб чиқишига сабаб бўлади. Фақатгина XX аср давомида қуруқликдаги ўзлаштирилган ер майдонлари ўртача икки баробарга ошган. Айниқса Россия, Қозоғистон, АҚШ, Канада, Хитой, Бразилияда ерларни ўзлаштириш кенг кўламда олиб борилган. Ер майдонлари кам, лекин аҳолиси зич жойлашган мамлакатлар денгизлар қирғоқбўйи майдонларига жадаллик билан «хужум» бошлагани маълум. Масалан, Нидерландия ўзининг ҳозирги кундаги ер майдонининг 40 фоизини канал ва тўғон тизимларини [4] барпо этиш орқали Шимолий денгиз ҳисобидан тортиб олган. Бельгия, Франция, Португалия, Япония, Сингапур каби давлатлар ҳам денгиз кенгликларига шундай мақсадлар билан кўз тиккан мамлакатлар сирасига киради.

Ҳозирги кунда сайёрамизда қуруқлик юзасининг 41,3 фоизини қуруққочил ерлар ташкил этади. Бу ерлар унчалик қулай бўлмаса-да, яшашга яроқли, ва уларнинг салмоқли қисмини тоғ массивлари ташкил этади. Ерларнинг емирилиши

суръатлари йилдан йилга кучайиб бормоқда ва ривожланишининг тарихий даврида инсоният 2 млрд. га яқин унумдор ерларни йўқотди [5].

Бундан ташқари, ўнлаб мамлакатларнинг ҳудудидаги тахминан 3 миллиард гектар ер майдонига чўлланиш жараёнлари хавф солмоқда [6]. Қишлоқ хўжалик экин майдонларининг антропоген ландшафтларга айлантирилиши ҳам уларнинг таназзулга учрашига олиб келмоқда.

Биологик ресурсларнинг ноёб генетик фонди ҳисобланган ҳамда ўсимликларнинг янги навларини ва ҳайвонлар авлодларининг яратилишида селекция ишларининг асосини ташкил этувчи, доривор препаратларнинг муҳим қисмини яратишда қўлланиладиган Ернинг биологик хилма-хиллигидан хўжасизларча, нотўғри фойдаланиш ташвишли ҳолдир. Мутахассисларнинг ҳисоб-китобларига кўра, ҳар йили 10-15 минг тур ўсимлик йўқолиб кетмоқда. Мазкур жараён шу йўсинда давом этадиган бўлса, сайёрамизда миллионлаб йиллар давомида шакланган биологик хилма-хилликнинг қарийб ярми яқин 50 йил ичида йўқолиши мумкин [7].

Ҳозирда иқлим ўзгаришининг оқибатлари яққол намоён бўлиб, табиий офатлар тез-тез такрорланмоқда, ҳатто ривожланган давлатлар ҳам унинг ўта вайронакор таъсирининг олдини олишнинг уддасидан чиқа олаётгани йўқ. Ҳаво, сув ва денгиз муҳитининг ифлосланиши миллионлаб инсонларни муносиб ҳаёт кечиришдан

махрум этмоқда. Бунга 2010 йил давомида Россия ўрмонларида ва экин майдонларига айлантирилган ботқоқликлар ҳудудларида юз берган ёнғинлар ҳамда океанларда вужудга келаётган тўфонлар натижасида дунёнинг кўплаб мамлакатларида, жумладан, 2011 йил март ойида Японияда юз берган табиий офат оқибатлари яққол мисол бўла олади.

Охирги ўн йилликда чўллашиш муаммоси глобал характер касб этмоқда. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Конвенцияларида чўллашишга қарши курашда бу жараён бирқанча факторлар, жумладан инсоният фаолияти, иқлим ўзгариши таъсирида куруқ минтақаларда ернинг деградацияси сифатида кўрилади. Глобал Экологик Истиқболлар – 4 (ГЭИ - 4) маърузасига кўра куруқлашган ҳудудларда деярли икки миллиард инсон яшайди. Шу икки миллиарднинг 90 % и ривожланаётган давлатларга тўғри келади. Бутун ер майдонининг 30 % и [8] деградацияга учраган, шу сабаб улар чўллашиш муаммоси билан тўқнаш турибди. Ҳар йили иқлим ўзгариши ва ердан нораціонал фойдаланиш усуллари сабабли ернинг деградацияси оқибатида 20-50 км² ер яроқсиз ҳолга келмоқда [6] Осиё, Латин Америкаси, Африка давлатлари Европа ва Шимолий Америка давлатларига қараганда бу йўқотишлар 2-6 марта юқори даражада.

Илмий тадқиқотлар соҳасида 10 йил мобайнида чўлланишни картографиялаш, баҳолаш, мониторинг ва прогноз қилиш соҳаларида юксак ютуқларга эришилди.

1992 йил 3-14 июн, Рио-де-Жанейро, атроф-муҳит ва ривожланиш бўйича БМТ Конференциясида қабул қилинган XX Бўлим Ривожланиш мақсадларида табиий ресурсларни асраш ва улардан оқилона фойдаланиш, ҳамда 12 бобида чўллашиш ва куруқлашиш билан кураш тўғрисида баён қилинади [9].

Конференцияда қабул қилинган ҳужжатнинг 12.3. бўлимига биноан чўллашиш билан кураш соҳасида асосий приоритет ҳали деградациялашмаган ёки билинмас даражада деградацияга учраган ерларда профилактикани амалга ошириш лозим. Аммо кучли деградацияга учраган ерлар эътибордан четда қолмаслиги керак. Чўллашиш ва куруқлашиш билан кураш доирасида маҳаллий жамият, қишлоқ хўжалиги ташкилотлари, миллий ҳукуматлар, ноҳукумат ташкилотлар, шунингдек халқаро ва минтақавий ташкилотлар муҳим аҳамиятга эга.

Аҳоли сонининг кескин кўпайиши ва иқтисодиётнинг жадал ривожланиши чучук сув ресурсларига бўлган талабни кучайтирмоқда. Ўз навбатида сувга бўлган талаб маҳаллий сув захиралари имкониятидан анча ортиқдир. Саноат чиқиндилари ва ўғитлардан интенсив фойдаланиш кўпинча сувда зарарли кимёвий моддаларнинг кўпайишига олиб келади. Бундан ташқари, нотўғри суғоришлар тупроқ шўрланиши ва сувнинг буғланиш даражасини кучайтиради. Бир неча миллий чегараларни кесиб ўтадиган сув ресурсларини бошқариш яна ҳам мураккаблашиб бораверади. Бу жараёнда ёнғинларнинг баъзи ҳудудларда кўпайиб, баъзиларида

камайиши эҳтимолдан йироқ эмас. Лекин ёғинлар кўп бўладиган ҳудудларда ҳам буғланишнинг нисбатан юқори суръатлари сув оқимининг, шунингдек, ҳавонинг исиши тоғлар ва бошқа совуқ ҳудудларда қишки қор тўпланишининг камайишига олиб келади.

Иқлим ўзгариши ёғингарчилик кам бўладиган ҳудудларда чучук сув захираларини камайтиради. Ёғингарчилик кўп бўлган шароитда эса, тошқинлар бўлиб туради, дарё ва қўллардаги сув сатҳи кўтарилади, ёғинларнинг 10 фоизи камайиши ва ҳароратнинг 1-2° С га ортиши куруқроқ ҳавзаларда оқимнинг 70 фоизга камайишига олиб келиши мумкин [10]. Қирғоқбўйи минтақаларда ерости сувлари сатҳининг пасайиши, шўр денгиз сувларини ҳам чучук сизот сувларига тортиб олади ва уларни шўрлантиради. Шўр сувнинг ажралиб чиқиб чучук сувли ҳавзаларга ўтиши сизот сувларини истеъмол ва қишлоқ хўжалигида ишлатишга яроқсиз ҳолатга келтиради. Ёғинларнинг камайиши ва буғланиш даражасининг ортиши қишлоқ хўжалик ерлари, ўрмон, ботқоқлик ва бошқа экотизимларга зарар келтиради. Сув сатҳи пасайиши дарё ва кўл бўйларида жойлашган шаҳарларнинг ушбу шароитга мослашувини талаб қилади. Мослашиш учун зарур сарф-харажатлар эса аксарият мамлакатлар иқтисодига оғирлик қилиши мумкин. Тоза чучук сув саломатлик учун алоҳида аҳамиятли бўлгани туфайли айрим ривожланаётган мамлакатлар соғлиқни сақлаш стандартларининг

пасайиши ва эпидемияларнинг кучайиши муаммосига дуч келиши мумкин.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, ерларнинг чўлланиши ва деградациясини камайтириш, ер майдонларининг сифати ва унумдорлигини ошириш бўйича қуйидагилар амалга оширилиши лозим [11]:

- тупроқ ҳолатини яхшилаш мақсадида янги коллектор-дренаж тармоқларини қуриш, мавжудларини реконструкция қилиш,
- суғориладиган ерларнинг сув таъминотини яхшилаш;
- ер ресурсларидан комплекс режа ва бошқарув тизими орқали фойдаланиш салоҳиятини ошириш;
- ўрмон хўжалиги, яйловлар ва чорвачиликни, шунингдек, сув ва ер ресурсларини барқарор бошқариш тизимини яратиш;
- Орол денгизи ҳудудидида ҳосил бўлган чўлда дарахтлар экилишини тезлаштириш;
- агротехник экинларни парвариш қилишда алмашлаб экишни кўпайтириш;
- бузилган ерларни қайта тиклаш ва рекультивация қилиш бўйича дастур ишлаб чиқиш ва уни амалга ошириш;
- далаларни ихоталовчи ва қирғоқларни мустаҳкамлаш учун бу жойларга дарахтлар экиш, тоғ ёнбағирларида супа олиш, ўрмон ва мевали дарахтларни экиш орқали ўрмон-мелиорация тадбирлари комплексини ишлаб чиқиш ва амалга ошириш;
- минерал ўғитлар ўрнига органик ўғитлардан кенг фойдаланиш;

- қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари
ишлаб чиқарилишини
ривожлантириш бўйича меърий-
ҳуқуқий база яратиш;

- илғор халқаро амалиётга ва жаҳон
стандартлари талабларига мос
келадиган агроэкологик стандартларни
кенг татбиқ қилиш.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бирлашган миллатлар ташкилотининг иқлим ўзгариши рамкавий конвенцияси бўйича Ўзбекистон Республикасининг биринчи миллий ахбороти // Иқлим ўзгариши муаммолари бўйича Миллий комиссия. – Т., 1999. – Б. 9). [Ўзбекистан: Обзоры результативности экологической деятельности Третий обзор. ООН, Женева, 2020.
2. Reich P.F. Land resource stresses and desertification in Africa. – Washington, 2001. – P. 263.
3. ООН и устойчивое развитие // <http://www.un.org/ru/development/sustainable/desertification.shtml>.
4. Природоохранная деятельность // <http://www.un.org/ru/development/progareas/global/protection.shtml>.
5. [https://www.researchgate.net/publication/355962638_IKLIM_UZGARISI_ERLARNING_CULLANISI_VA_DEGRADACIASINING_OLDINI_OLISDA_UZBEKISTON_RESPUBLIKASINING_ISTIROKI
6. Опустынивание земель – экологическая проблема // <http://www.vezuchij.ru/nauka-issledovaniya/opustynivanie-zemel-ekologi-cheskaya-problema.html>.
7. Основные сведения – 2010–2020: Десятилетие Организации // http://www.un.org/ru/events/desertification_decade/background.shtml
8. Проблема опустынивания // http://www.un.org/ru/events/desertification_decade/docs.shtml
9. Международная Конференция по деградации почв и опустыниванию // <http://ecoclub.nsu.ru/books/Step7/15.HTM>.
10. Последствия опустынивания в экологическом и экономическом отношении очень существенные и почти всегда отрицательные // <http://www.un.org/russian/conferen/rio>.
11. Толипов Х. Чўлланиш ва қурғоқчиликнинг салбий таъсирларига қарши қандай курашилмоқда? 16.12.2020//www.uza.uz